

ISSN (p): 3030-3362

№ 2(24)

27.02.2025

IF 2024
11.7

R

TADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CERTIFICATE
№ 078777

ral-journal.uz

@ferteach_uz

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](https://t.me/ferteach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn – Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova – DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev – Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov – Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov – Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov – PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov – Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova – Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov – Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nuridinova – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov – Ph.D., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova – Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov – PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov – PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov – Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov – Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova – Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva – Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliqzuyev – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov – Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov – Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev – Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov – Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva – PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboeva – PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva – Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev – PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova – PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov – PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev – PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva – PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev – PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev – Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova – PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil 3-
mayda 078777 raqami bilan
ro'yxatga olingan..

IF-2024: 11.7

 [@feriteach_uz](https://t.me/feriteach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof.TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov- t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov - iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova - ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov - iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev - iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov - t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov- fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova- fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva - t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquziyev- fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova- fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov- fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov - t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev - t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov - t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva - p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva - p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva - professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova - p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov - t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev - t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva - iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova - iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev - g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev - f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Роль и значение искусства послания в формировании духовности человека

Умида Курбанова Шакировна

*Государственный институт искусства и культуры Узбекистана, доцент
института*

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Аннотация. В данной статье всесторонне раскрывается и анализируется традиции народного творчество (дастан) Хорезма и взгляды по развитию музыкального искусство.

Ключевые слова: Дастан, бахши, исполнительство, традиции, духовность, музыка.

Received: 16 Feb. 2025

Accepted: 17 Feb. 2025

Published: 18 Feb 2025

Узбекский эпос – символ очень древнего и ценного духовного наследия. Народное творчество и искусство занимают особое место в духовном развитии человека. Развитие всех искусств базируется на устном народном творчестве. С момента зарождения человечества и до наших дней люди использовали устные традиции в таких формах искусства, как литература и пение. Самым прекрасным из этих примеров является искусство бахши. Искусство не только обогащает мировоззрение и мышление человека, но и приобщает его к миру добродетели, добра и красоты. Невозможно представить себе жизнь человека без музыки. Ведь искусство — одна из важнейших сторон духовной деятельности человека, великая и могущественная сила, побуждающая к творчеству. [1.Б.3.]

Сегодня в целях широкой пропаганды искусства бахши и эпической поэзии в нашей стране и за рубежом, оказания материальной и моральной поддержки талантливым молодым бахши, мастерам-бахши, эпическим поэтам, ученым в этой области постановлением Кабинета Министров от 26 апреля 2018 года № 304 утверждена «Дорожная карта» по дальнейшему развитию и совершенствованию искусства бахши и эпической поэзии на 2018-2022 годы. Планируется осуществлять контроль за полной и качественной реализацией мероприятий, предусмотренных «Дорожной картой», а также на системной основе координировать деятельность ответственных министерств и ведомств, органов местного самоуправления.

В целях сохранения и развития уникальных образцов узбекского бахшино-эпического искусства, его широкой пропаганды, укрепления в сердцах подрастающего поколения чувств уважения и внимания к этому виду искусства, укрепления уз дружбы и братства между разными народами, дальнейшего расширения сферы творческого сотрудничества, культурных и духовных связей в международном масштабе Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым 1 ноября 2018 года принято постановление о проведении «Международного фестиваля искусства бахши», в котором предусмотрена необходимость организации в рамках фестиваля творческих встреч ученых и практиков данной сферы. В связи с этим была организована международная научная конференция на тему «Роль искусства бахши в мировой цивилизации». Основной целью проведения данной научной конференции является дальнейшее развитие искусства бахши и эпической поэзии, научное изучение эпосов узбекского и других народов, научное сотрудничество в этом направлении, расширение сотрудничества в области культуры и искусства, а также образования в международном масштабе.

Эпосы воплощают в себе богатейшие и древние традиции художественного мышления нашего народа. Бахши — артист и народный поэт, который поет и декламирует песни и эпосы наизусть, передавая их из поколения в поколение. Бахши должен знать быт и культуру народа, историю страны, в которой он живет, владеть игрой на музыкальном инструменте, а также искусством запоминания. Он должен уметь эффективно использовать различные формы живого народного языка, игру слов и каламбуры, народные пословицы и выражения. Умение найти тон, увлекающий слушателей, и сделать стихотворение привлекательным и интересным — вот основные требования к чтению достана. Это, в свою очередь, требует природного таланта, сильной интуиции и регулярной, усердной и терпеливой практики. Бахши любят и поют эпосы на разные темы, воспевающие верность родине, любовь, дружбу, братство, храбрость и героизм.

Хорезмская эпическая поэзия по своему репертуару уникальна. В то время как сольное исполнение преобладает почти во всех частях Узбекистана при представлении эпических произведений, в Хорезме преобладает коллективное исполнение. Хорезмский эпос отличается древностью своих корней, неповторимым стилем и диалектом, яркими и привлекательными мелодиями. В Древнем Хорезме сказители были известны как любовники, бахши и гуянда, а женщины — халфа. Слово «бахши» должно быть близко к персидскому слову «бахшидан». В переводе на узбекский язык слово «бахшидан» означает «прощать» или «прощать». Действительно, бахши исполняли эпосы,

посвященные определенному событию, с таким мастерством, как будто они сами его пережили. [2.Б.296.]

Отличием хорезмийского эпического произведения от других стилей является его музыкальность, широкое развитие песенной лирики, и, как у большинства тюркских народов, для хорезмийского эпического произведения характерны плавные кульминации, инструментальные вступления, смена тональности и диапазона. Одной из самых уникальных ее сторон является ее уникальный стиль и диалект, богатая, сложная и в то же время общая литературная и музыкальная реальность.

Мелодии и песни, содержащиеся в эпосах «Горуглы», «Авазхан», «Базирён» на хорезмийском пути, не менее могущественны, чем макамы или песни. Хорезмская эпическая поэзия состоит из двух основных школ: «ширванской» и «иранской». Общими характеристиками обоих стилей является то, что большинство бахши буквально грамотны, и, рассказав отрывок истории, они не сочиняют стихотворение и не ведут себя как дураки, когда наступает их очередь петь, а вместо этого запоминают устойчивый музыкальный текст эпоса и используют его по назначению. Иногда они носят его рукопись с собой и даже могут использовать ее во время выступления. Несмотря на то, что бахши, придерживающиеся ширванского стиля, хорошо знают, как называть эпические поэмы, они часто держат это в секрете от всех. В иранском стиле имя поэта иногда упоминается в повествовании там, где приводится текст поэмы. В то время как бахши ширванского стиля читают достаны в сопровождении дутара, буломана, гиджака и дойры, бахши иранского стиля исполняют достаны в основном с дутаром. Он также отличается от ширвани своим драматичным, траурным характером, простым музыкальным весом, сдержанным исполнением и разнообразными прыжковыми движениями. [3.Б.12]

Одной из главных особенностей иранского стиля эпической поэзии является то, что бахши в основном рассказывают эпосы с помощью дутара. Его часто сопровождает буламончи или гиджак. В некоторых случаях бахши поет достан один, без музыкантов рядом, перед толпой.

Хорезмская школа эпической поэзии имеет свои традиции и отличается от других местных школ эпической поэзии. Хорезмские эпосы отличаются исполнением «открытым голосом», серджильским инструментальным вступлением, сменой высоты тона и диапазона. Большой вклад в развитие хорезмского эпического искусства внесли такие бахши, как Ахмад Бахши, Курбанназар Абдуллаев (Бола Бахши), Розимбек Муродов, Кадыр Бахши Джуманиезов, Отахон Бахши Матёкубов, Джумабой Худайбергенов, Каландар Бахши Норметов, Норбек Бахши Абдуллаев.

Одним из создателей уникальной школы бахши в Хорезме является Курбанназар Абдуллаев (Бола бахши). Курбанназар Абдуллаев знал наизусть около 40 эпосов: «Авазхон», «Ошик Гариб ва Шохсанам», «Героглу», «Базиргон», «Хирмон Дали», «Ошик Махмуд». В 1938 году Курбанназару Абдуллаеву (Бола Бахши) было присвоено звание «Народный поэт Узбекистана». Бола Бахши стал первым в Узбекистане, кто получил такое звание.

В заключение следует отметить, что, несмотря на то, что со временем технологии глубоко укоренились в жизни людей, люди по-прежнему полагаются на национальную духовность. Наше фольклорное искусство – это прошлое, настоящее и будущее. Это наследие, столь же мудрое, великое и вечное, как и сам наш народ, прославляет имя узбека везде и всегда. Потому что в основе подлинных фольклорных произведений лежит идея, служащая совершенствованию человека. Она отражает вечную историю народа.

Заключение.

Он служит сохранению и развитию уникальных образцов этого уникального искусства, его широкой популяризации, укреплению в сердцах молодого поколения чувств уважения и внимания к этому виду искусства, дальнейшему укреплению международных культурных связей между народами мира. Необходимо глубоко изучать историю бахшиизма и искусства эпической поэзии, творчество бахши и эпических поэтов, проводить фундаментальные исследования в этой области, возрождать забытые эпосы и передавать их будущим поколениям.

Запись выступлений бахши на аудио- и видеокассеты, составление книг по их произведениям, нотирование хорезмских эпосов и по возможности создание по ним фильмов являются одними из основных задач в развитии эпических школ. Действительно, эпосы, воплощающие в себе несколько видов искусства, таких как литература, поэзия, музыка и исполнительское искусство, являются не только средством образования, но и уникальным шедевром нашего культурного наследия.

Список литературы:

1. Matyoqubov B. “Xorazm doston ijrochiliginig zarxat sahifalari”. – Xorazm. Urganch nashriyoti. – 1999.
2. Jabborov I. “Yuksak madaniyat va noyob ma’naviyat maskani”. – Toshkent. O‘zbekiston nashriyoti. - 2012.
3. Matyoqubov B. “Doston navolari”. – Toshkent. “BUILDING PRINT” nashriyoti. –2009.
4. Sarimsoqov B. “O‘zbek xalq og‘zaki poetik ijodi”. – Toshkent. O‘qituvchi nashriyoti. - 1990.

Scientific-methodical journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The Scientific-methodical journal “Research and implementation” was founded by LLC Fer-Teach and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.